

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ПРОЛОНГИРОВАННОГО ЛАВАЖА

Мирсолиев Ш.Г., Сафоев Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Гнойные раны мягких тканей конечностей остаются одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной хирургии. Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с тяжелыми формами гнойных ран мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения усовершенствованного физико-химического метода и длительного лаважа ран. **Материалы и методы исследования.** Проанализированы данные обследования и лечения 113 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 65 больных, которым использован традиционный метод лечения. В II – основную группу было включено 48 больных при лечении этой группы больных дополнительно к традиционному методу лечения проводилось УФО и длительный лаваж ран с 25% -ным раствором димексида. **Результаты.** Применение местного УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными ранами мягких тканей конечности II группы способствовало полному очищению раны от инфекции уже к 3-м суткам лечения. Начало появления грануляций было отмечено на 5-е сутки лечения, а эпителизации – на 6-7 сутки. Достоверное опережение по срокам во II группе достигало 1,5-2 суток. **Заключение.** С учётом результатов сравнительного анализа разработан оптимальный метод лечения больных с гнойными ранами мягких тканей конечностей путём комбинированного применения местного УФО и длительного лаважа ран с 25%-ным раствором димексида.

Ключевые слова: рана, ультрафиолетовое облучение, длительный лаваж, димексид.

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT METHOD FOR PURULENT WOUNDS OF SOFT TISSUES OF EXTERNITY USING PHYSICAL-CHEMICAL METHOD AND LONG-TERM WASHING

Mirsoliyev Sh.G., Safoev B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Purulent wounds of the soft tissues of the limbs remain one of the most complex and socially significant problems in modern surgery. The aim of this study was to improve the treatment results of patients with severe forms of purulent wounds of the soft tissues of the upper and lower extremities by applying an improved physicochemical method and prolonged wound washing. **Research materials and methods.** The examination and treatment data of 113 patients with purulent diseases of the limbs were analyzed, of whom 65 patients were included in the I comparison group, where traditional treatment methods were used. Group II included 48 patients; in addition to the traditional treatment method, this group of patients underwent ultrasound and prolonged wound washing with a 25% dimexide solution. **Results.** The use of local ultrasound of the wound and prolonged washing with a 25% dimexide solution in the complex treatment of Group II patients with purulent wounds of the soft tissues of the limbs contributed to the complete cleansing of the wound from infection by the 3rd day of treatment. The onset of granulation was noted on the 5th day of treatment, and epithelialization on the 6th–7th day. The significant lead time in Group II reached 1.5–2 days. **Conclusion.** Taking into account the results of the comparative analysis, an optimal method for treating patients with purulent wounds of the soft tissues of the limbs was developed through the combined use of local UV radiation and prolonged wound washing with a 25% dimexide solution.

Keywords: wound, ultraviolet radiation, prolonged washing, dimexide.

МУЧАЛАР ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ЙИРИНГЛИ ЖАРОҲАТЛАРИДА ФИЗИК-КИМЁВИЙ УСУЛЛАР ВА ПРОЛОНГАЦИЯЛАНГАН ЛАВАЖ АСОСИДА ОЛИБ БОРИЛГАН КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАҲЛИЛИ

Мирсолиев Ш.Г., Сафоев Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қўл-оёқ юмшоқ тўқималарининг йирингли жароҳатлари замонавий жарроҳликнинг энг мураккаб ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг

мақсади – қўл ва оёқ юмиоқ тўқималари йирингли яраларининг оғир шакллари билан оғриган беморларни такомиллаштирилган физик-кимёвий усул ва жароҳатларни узоқ вақт лаваж қилиш орқали даволаш натижаларини яхшилашдан иборат. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Оёқ-қўлларнинг йирингли касалликлари билан оғриган 113 нафар беморни текишириш ва даволаш маълумотлари таҳлил қилинди. Улардан I таққослаш гуруҳига анъанавий даволаш усули қўлланилган 65 нафар бемор киритилди. II – асосий гуруҳга 48 нафар бемор киритилди, ушбу гуруҳдаги беморларни даволашда анъанавий усулга қўшимча равишда ультрабинафша нурлари ва 25% ли димексид эритмаси билан жароҳатларни узоқ муддатли лаваж қилиш ўтказилди. Натижалар. II гуруҳ оёқ юмиоқ тўқималарининг йирингли жароҳатлари бўлган беморларни комплекс даволашда жароҳатни маҳаллий ультрабинафша нурланиши ва димексиднинг 25% ли эритмаси билан узоқ муддатли лаваж қўллаш даволашининг 3-кунда жароҳатни инфекциядан тўлиқ тозалашга ёрдам берди. Грануляцияларнинг пайдо бўлиши даволашининг 5-кунда, эпителизация эса 6–7-кунларида кузатилди. II гуруҳда муддатлар бўйича шионарли илгарилаш 1,5–2 кунга етди. Хулоса. Қиёсий таҳлил натижаларини ҳисобга олган ҳолда, қўл-оёқ юмиоқ тўқималарининг йирингли жароҳатлари бўлган беморларни даволашининг оптимал усули маҳаллий ультрабинафша нурлари ва 25% димексид эритмаси билан жароҳатларни узоқ вақт лаваж комбинациясини қўллаш орқали ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: яра, ультрабинафша нурланиши, узоқ муддатли лаваж, димексид.

e-mail: mirsoliyev.shahzod@bsmi.uz

Введение. Гнойные раны мягких тканей конечностей остаются одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной хирургии. Их актуальность обусловлена высокой распространённостью, склонностью к затяжному и осложнённому течению, значительными экономическими затратами на лечение и реабилитацию пациентов, а также риском развития инвалидизации и летальных исходов [3,8].

По данным современных исследований, гнойно-септические инфекции занимают ведущее место в структуре внутрибольничных инфекций хирургического профиля и составляют до 84% всех нозологических форм, при этом около 51% приходится на инфекции послеоперационных ран. Это свидетельствует о том, что проблема гнойных ран, включая поражения мягких тканей конечностей, остаётся крайне актуальной и требует дальнейшего совершенствования лечебных подходов [2,4].

Частота развития инфекций хирургических ран варьирует в широких пределах и зависит от множества факторов: характера раны, степени микробной контаминации, состояния иммунитета пациента и применяемых методов лечения. В среднем частота послеоперационных инфекций составляет около 3–6%, однако при неблагоприятных условиях может достигать 20% и более, а в отдельных случаях — до 70%. При этом риск развития инфекционных осложнений значительно возрастает при так называемых «загрязнённых» и «грязных» ранах, где частота осложнений может достигать 30–40% [1,6].

Особую проблему представляют гнойные раны мягких тканей конечностей, которые нередко формируются вследствие травм, хирургических вмешательств, сосудистых нарушений и сахарного диабета. Установлено, что локализация раны на нижних конечностях сама по себе является фактором повышенного риска инфицирования: вероятность развития инфекции при ранах данной локализации может увеличиваться более чем в 4 раза. Это связано с особенностями кровоснабжения, частыми нарушениями микроциркуляции и высокой вероятностью контаминации [5,7].

Несмотря на значительные достижения современной медицины, включая развитие антибактериальной терапии, внедрение малоинвазивных технологий и совершенствование методов хирургической обработки ран, проблема лечения гнойных ран остаётся нерешённой. Одной из ключевых причин является рост антибиотикорезистентности микроорганизмов, что существенно снижает эффективность стандартной терапии и требует поиска альтернативных или комбинированных методов лечения [9].

Таким образом, высокая распространённость гнойных ран мягких тканей конечностей, значительная частота осложнений, ограниченная эффективность традиционных методов лечения и необходимость внедрения современных технологий обуславливают актуальность настоящего исследования, направленного на оценку эффективности применения физико-химического метода и длительного лаважа в лечении данной патологии.

Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с тяжелыми формами гнойных ран мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения усовершенствованного физико-химического метода и длительного лаважа ран.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 113 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 65 больных с тяжёлыми формами гнойных заболеваний мягких тканей верхних и нижних конечностей без сахарного диабета находившихся на лечении в отделении хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и Бухарского городского медицинского объединения 2020-2024 гг. Этим больным использован традиционный метод лечения включающий в себя местное санацию ран с антисептиками 25% ным раствором димексида, некрэктомии, водорастворимая мазь под асептической повязкой, общая детоксикационная терапия и обязательное эндоваскулярное диагностика и лечения.

В II – основную группу нашего исследования включала в себя составили 48 больных с тяжёлыми формами гнойных заболеваний мягких тканей верхних и нижних конечностей без сахарного диабета находившихся на лечении в отделении хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и Бухарского городского медицинского объединения 2025-2026 гг.. При лечении этой группы больных дополнительно к традиционному методу лечения проводилось УФО и длительный лаваж ран с 25% -ного раствором димексида (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от вида лечебных мероприятий (n=113)

Группы обследованных больных	Метод лечения:
I группа сравнения (n=65)	Традиционный метод лечения
II группа (n=48)	Традиционный метод лечения + УФО и длительного лаважа ран с 25% -ного раствором димексида

Всем обследованным больным в день поступления для точного уточнения диагноза и оценки соматического состояния больных проводились объективные, субъективные, общеклинические и инструментальные исследования.

После соблюдения основных принципов лечения гнойных ран, а именно: вскрытия гнойного очага, ревизии и санации гнойной полости антисептическими растворами, а также, при необходимости, выполнения некрэктомии, в качестве местного лечения гнойно-некротического поражения конечности переходили к следующему этапу — лечению с использованием устройства для проведения длительного лаважа, изобретённого Б.Б. Сафоевым, предназначенного для лечения гнойно-некротических ран конечностей в управляемой абактериальной среде (патент на изобретение № FAP 20240005 от 05.01.2024).

После каждого использования устройства его съёмные элементы разбирают и подвергают санитарной обработке дезинфицирующими веществами, состоящими из 1 части 5% гипохлорита натрия (дезинфектант), разбавленного в 9 частях деионизированной воды, и также, после просушивания, ультрафиолетовыми лучами собственных ламп в течении 30

В период лечения объективную оценку течения общих и местных проявлений раневого процесса проводили на основании субъективных показателей (характер раневого отделяемого, рассасывание инфильтрата, состояние краёв раны, особенности развития грануляционной ткани и эпителизации) и объективных данных (температура тела, результаты общеклинического анализа крови, лейкоцитарный индекс интоксикации, концентрация среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови, pH раневого отделяемого, вычисление показателя ПК по М. Ф. Мазурику, процент уменьшения площади раневой поверхности, скорость заживления раны, результаты бактериологического и цитологического исследований).

Чувствительность аэробных бактерий определяли методом диффузии из стандартных дисков на плотной питательной среде, анаэробных микробов – методом диффузии в агаре с использованием лунок с антисептиками.

Результаты и их обсуждения. В I группу вошли 65 больных с гнойными заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей. Из них 36 (55,4%) пациентов имели гнойные раны верхних конечностей, 29 (44,6%) — гнойные раны нижних конечностей.

Из 65 обследованных больных данной группы 39 (60,0%) поступили в клинику с различными гнойными заболеваниями мягких тканей, тогда как 26 (40,0%) были госпитализированы с уже имеющимися обширными гнойными ранами различной этиологии, направленные из других медицинских стационаров или амбулаторных учреждений, в I фазе раневого процесса. (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных I группы по локализации

Всем 39 больным, поступившим с различными гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей, в день поступления производили вскрытие гнойного очага и санацию раны. Дальнейшая тактика лечения была идентична таковой у больных, поступивших с гнойными ранами, и включала ежедневную обработку раны антисептическими растворами с последующим наложением мази «Левомеколь» и 25% раствора димексида под асептическую повязку.

Общее состояние больных обеих групп при поступлении, в большинстве случаев, было средней степени тяжести. По клиничко-лабораторным данным преобладали явления общей интоксикации: повышение температуры тела или стойкий субфебрилитет, бледность, гиподинамия, тахикардия на фоне слабого пульса, повышение СОЭ крови, лейкоцитоз и сдвиг формулы влево. Параллельно с общей симптоматикой были выражены местные проявления заболевания: гиперемия, отечность и инфильтрация тканей в области раны. При пальпации определялась глубокая болезненная инфильтрация. У больных с послеоперационными гнойными осложнениями при снятии швов отмечались обильные гнойные выделения из ран.

В день поступления при обработке ран у больных, поступивших с гнойными ранами, выявлена подкожная локализация гнойного процесса в 41 (63,1%) наблюдениях. Межмышечное расположение гнойного процесса выявлено в 6 (9,2%) случаях, и в основном наблюдалось у больных с гнойными ранами конечностей. Подапоневротическая локализация выявлена у 12 (18,5%) больных, в 5 (7,7%) случаях отмечалось распространение гнойного процесса по всему ходу раны (рис. 2).

Все больные с послеоперационными ранами поступили в первой фазе раневого процесса.

Рис. 2. Распределение больных I группы с гнойными ранами в зависимости от распространенности гнойного процесса

Следует отметить, что, учитывая патогенетические особенности заболевания, больные с сопутствующим сахарным диабетом не были включены в исследования.

Анализ результатов показателей интоксикации организма больных с гнойными заболеваниями мягких тканей I- группы сравнения выявили нижеследующие изменения (табл. 2). Как видно из таблицы, в первые сутки лечения температура тела больных составила в среднем $38,7 \pm 0,24^{\circ}\text{C}$. Содержание лейкоцитов в крови было равно в среднем $9,9 \pm 0,44 \times 10^9/\text{л}$. Объем средних молекул составил в среднем $0,198 \pm 0,009$ ед. Аналогично этому отмечалось повышение ЛИИ и СОЭ.

Динамика показателей интоксикации у больных с гнойными заболеваниями мягких тканей I – группы сравнения (n=65)

Показатели	Время наблюдения				
	день поступления	3 день	5 день	7 день	9-10 день
t ⁰ тела	38,7±0,24	37,8±0,21*	37,3±0,22*	36,8±0,19	36,6±0,17*
L крови ×10 ⁹ /л	9,9±0,44	9,1±0,29*	7,6±0,31	7,1±0,32	6,7±0,42
МСМ ед	0,198±0,009	0,171±0,008**	0,155±0,008	0,128±0,005**	0,106±0,005***
ЛИИ ед	2,3±0,09	2,1±0,09*	1,8±0,08	1,7±0,08	1,2±0,06***
СОЭ мм/ч	42,7±2,71	34,3±2,22*	31,7±1,25*	28,9±1,16***	15,8±0,69***

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

Только, к седьмым суткам лечения эти цифры, хотя и имели тенденцию к дальнейшему снижению, однако сохранялись выше нормы.

При дальнейшем лечении и наблюдении к десятым суткам все анализируемые показатели интоксикации, кроме СОЭ крови, были в пределах нормы.

Следующими критериями оценки динамики раневого процесса у больных, были рН раневой среды, процент уменьшения площади раневой поверхности и показатели ПК по М.Ф.Мазурику (табл. 3). У пациентов, анализируемой группы, в первый день пребывания на стационарном лечении исходный уровень рН раневой среды был достоверно более низким (ацидоз) и составил в среднем 4,3±0,22. Белок экссудата ран был равен в среднем 57,4±1,59 г/л. ПК при этом составил в среднем 0,9±0,08 ед.

Таблица 3

Динамика биохимических показателей и скорости заживления раны у больных I – группы сравнения (n=65)

Показатели	Время наблюдения				
	1 день	3 день	5 день	7 день	9-10 день
рН раневой среды	4,3±0,22	4,5±0,19	5,1±0,24***	5,5±0,31	7,1±0,31***
Процент уменьшения площади раневой поверхности	0	1,3±0,04***	2,8±0,11***	3,8±0,18***	3,9±0,23
Белок экссудата раны (г/л)	57,4±1,59	55,7±1,28	48,3±1,41***	46,7±1,32	-
Общий белок крови (г/л)	64,6±2,38	67,3±2,66	71,6±2,68	72,4±1,22	74,3±2,41
ПК по М.Ф.Мазурику	0,9±0,08	1,0±0,04**	1,2±0,04***	1,3±0,03*	-

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

К седьмым суткам ПК был равен 1,3±0,03, а раневая площадь за сутки достоверно уменьшалась на 3,8±0,18%. рН раневой среды при этом составил в среднем 5,5±0,31. Лишь к десятым суткам лечения рН раневой среды становился нейтральным. Уменьшение площади раневой поверхности за сутки стало равным 3,9±0,23%. Прекратилось выделение экссудата из раны, что, на наш взгляд, обусловлено переходом раневого процесса от 1-й ко 2-й фазе.

Важным характерным критерием оценки раневого процесса явилось выявление количества микробной обсемененности, определение видового состава микрофлоры и сроков очищения раны. Выявленный видовой состав микрофлоры, высеянной из экссудата инфицированных ран больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей.

Динамический контроль уровня микробной обсемененности гнойных ран у больных данной подгруппы выявил следующее: в момент поступления микробная обсемененность, в среднем, составила 10^8 мт/г, в следующие сутки после хирургической обработки раны с наложением маевой повязки ее значения составили 10^5 мт/г. К 4-м суткам комплексного лечения у этих больных степень микробной обсемененности была ниже критического уровня и составила 10^2 мт/г ткани.

Рис. 3. Сроки очищения и заживления раны у больных I группы сравнения с гнойно-некротическими заболеваниями конечностей (n=65)

Данные, приведенные на рисунке 3, свидетельствуют, что у больных анализируемой группы очищение ран от инфекции происходило в среднем к $6,0 \pm 0,5$ суткам. К третьим суткам отмечалось рассасывание инфильтратов.

Начало появления грануляций при этом отмечено, в среднем, на шестые сутки. Эти данные подтверждены цитологическими исследованиями. Так, на третьи сутки, в цитологических препаратах определялось большое количество деструктивных и дегенеративно измененных лейкоцитов, преимущественно, с незавершенным и извращенным типом фагоцитоза.

На пятые сутки цитологическая картина носила большей частью воспалительный и воспалительно-регенераторный характер, и лишь к седьмым суткам констатировался преимущественно регенеративный тип цитограмм.

Проведенное исследование больных группы сравнения с гнойно-некротическими заболеваниями мягких тканей конечностей выявило следующие особенности течения раневого процесса при традиционном методе лечения: применение к местному лечению гнойной раны мази «Левомеколь», приводит к полному очищению раны, нормализации клинико-лабораторных показателей интоксикации. При этом для оценки течения раневого процесса важное диагностическое и прогностическое значение имеют как показатели интоксикации организма (L, МСМ, ЛИИ, СОЭ), так и биохимические показатели экссудата раны (рН, белок экссудата раны, ПК по Мазурику).

Показатели основных критериев оценки и динамики раневого процесса – позднее очищение раны от инфекции лишь к 4,5-м суткам лечения, начало появления грануляции к 6-7-м суткам лечения, начало появления эпителизации к 8-9-м суткам лечения оставляют желать лучшего. Биохимические показатели раневого экссудата нормализуются только к 10-м суткам лечения. Средняя продолжительность лечения больных группы сравнения составила $11,5 \pm 0,5$ дней. Всё это диктовало необходимость разработки дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование методов лечения гнойных заболеваний мягких тканей.

Неудовлетворительные результаты, полученные при применении традиционного метода лечения больных с гнойно-некротическими поражениями мягких тканей конечностей, поставили задачу – усовершенствовать используемые методы лечения и разработать новые способы комплексного лечения этой патологии с применением физико-химических методов в сочетании УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида, который обладает противовоспалительным и антибактериальными эффектами независимо от вида и резистентности микроорганизма.

Во II группу было включено 48 больных с гнойными заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей. Из них 25(52,1%) были с гнойными ранами верхней конечности, 23(47,9%) больных с гнойными ранами нижних конечностей. Из всех 48 обследованных больных основной группы 28(58,3%) поступили в клинику с различными гнойными заболеваниями мягких тканей,

20(41,7%) больные поступили уже с имеющимися гнойными обширными ранами различной этиологии, поступившие из других медицинских стационаров или амбулаторий в I фазе раневого процесса (рис. 4.).

Рис. 4. Распределение больных II группы по локализации

Всем 28 больным поступившим с различными гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей в день поступления производилась вскрытие гнойного очага и санация раневого процесса.

Тактика комплексного лечения больных II основной группы в отличие от контрольной группы больных заключалась в следующем: в день обращения, экстренном порядке выполнялась операция вскрытия гнойного очага и санация гнойной полости антисептическими растворами 3% раствором перекиси водорода. После высушивания производилась санация раны 25% -ным раствором димексида с последующим проведением длительного лаважа раны с использованием 25% -ного раствора димексида в специально разработанном в нашей клинике устройством.

Следует отметить, что в день поступления больных, перед первой процедурой, из стенок раны (с помощью стерильного шарика) или из раневого отделяемого (экссудата) брали материал для бактериологического исследования с целью проведения целенаправленной антибиотикотерапии. С улучшением состояния больных за день до выписки процедуру прекращали. Все выздоровевшие больные были выписаны во второй фазе раневого процесса.

В день поступления при обработке ран у больных, поступивших с гнойными ранами, выявлена подкожная локализация гнойного процесса в 31 (64,6%) наблюдениях. Межмышечное расположение гнойного процесса выявлено в 5 (10,4%) случаях, и в основном наблюдалось у больных с гнойными ранами конечностей. Подапоневротическая локализация выявлена у 9 (18,7%) больных, в 3 (6,3%) случаях отмечалось распространение гнойного процесса по всему ходу раны (рис. 5).

Рис. 5. Распределение больных II группы с гнойными ранами конечностей в зависимости от распространенности гнойного процесса

Анализ результатов показателей интоксикации организма больных с гнойными заболеваниями мягких тканей II– основной группы сравнения выявили нижеследующие изменения (табл. 4). Как видно из таблицы, в первые сутки лечения температура тела больных составила в среднем $39,3 \pm 0,31^{\circ}\text{C}$. Содержание лейкоцитов в крови было равно в среднем $10,2 \pm 0,72 \times 10^9/\text{л}$. Объем средних молекул составил в среднем $0,199 \pm 0,011$ ед. Аналогично этому отмечалось повышение ЛИИ и СОЭ.

Динамика показателей интоксикации у больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей II – группы (n=48)

Показатели	Время наблюдения				
	день поступления	3 день	5 день	7 день	9-10 день
t ⁰ тела	39,3±0,31	37,6±0,19*	36,6±0,41*	36,6±0,22	36,5±0,21*
L крови ×10 ⁹ /л	10,2±0,72	9,2±0,31*	6,6±0,25	6,1±0,18	6,0±0,33
МСМ ед	0,199±0,011	0,169±0,009**	0,122±0,007	0,105±0,004**	0,104±0,006***
ЛИИ ед	2,6±0,08	1,8±0,09*	1,7±0,06	1,2±0,08	1,1±0,05***
СОЭ мм/ч	44,8±2,48	29,3±2,23*	24,6±1,25*	18,5±1,69***	14,7±0,71***

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

Уже, к пятым суткам лечения имели тенденцию к дальнейшему снижению (36,6±0,41°С). При этом по всем показателям интоксикации организма: L, МСМ, ЛИИ и СОЭ крови отмечалось их дальнейшее снижение, то есть наметилась тенденция к нормализации – 6,6±0,25×10⁹; 0,122±0,007; 1,7±0,06; 24,6±1,25 соответственно.

Следующими критериями оценки динамики раневого процесса у больных, были рН раневой среды, процент уменьшения площади раневой поверхности и показатели ПК по М.Ф.Мазурику (табл. 5). У пациентов, анализируемой группы, в первый день пребывания на стационарном лечении исходный уровень рН раневой среды был достоверно более низким (ацидоз) и составил в среднем 4,2±0,31. Белок экссудата ран был равен в среднем 58,6±1,62 г/л. ПК при этом составил в среднем 0,9±0,07 ед.

Таблица 5

Динамика биохимических показателей и скорости заживления раны у больных II – группы (n=48)

Показатели	Время наблюдения				
	1 день	3 день	5 день	7 день	9-10 день
рН раневой среды	4,2±0,31	5,2±0,25	5,6±0,36***	6,5±0,48	7,1±0,28***
Процент уменьшения площади раневой поверхности	0	1,8±0,08***	3,8±0,22***	4,7±0,8***	4,9±0,12
Белок экссудата раны (г/л)	58,6±1,62	48,8±1,32	44,5±1,33***	42,8±1,42	-
Общий белок крови (г/л)	62,5±2,25	69,8±2,52	72,7±2,56	74,6±1,52	76,2±2,47
ПК по М.Ф.Мазурику	0,9±0,07	1,1±0,06**	1,3±0,06***	1,4±0,05*	-

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

К третьим суткам лечения рН раневой среды составил в среднем 5,2±0,25, процент уменьшения площади раневой поверхности за сутки составил в среднем 1,8±0,08%. Белковая фракция экссудата ран была равна в среднем 48,8±1,32 г/л, а в крови – 69,8±2,52 г/л, при этом ПК по Мазурику составил 1,1±0,06. На пятые сутки лечения показатель рН раневой среды достиг 5,6±0,36, процент уменьшения площади раневой поверхности приблизился к нормальным цифрам – 3,8±0,22% за сутки. ПК по М.Ф.Мазурику в этот срок был равен 1,3±0,06. На седьмые сутки показатель рН раневой среды приблизился к нейтральному - 6,5±0,48, при этом ПК по Мазурику составил – 1,4±0,05, суточное уменьшение раневой поверхности составило 4,7±0,8%. Следует отметить, что все анализируемые биохимические показатели и скорость заживления ран к 7 суткам лечения были в пределах нормальных зна-

чений (табл. 5). Прекратилось выделение экссудата из раны, что, на наш взгляд, обусловлено переходом раневого процесса от 1-й ко 2-й фазе.

Динамический контроль уровня микробной обсемененности гнойных ран анализируемой подгруппы выявил следующее: в момент поступления микробная обсемененность раны была сопоставима с первой группой и составила 10^8 мт/г, после хирургической обработки раны и местного УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида, она снизилась на 4 порядка, в процессе комбинированного метода лечения отмечалось дальнейшее её снижение и уже к 2-3 суткам лечения микробная обсемененность раны у этих больных была на уровне и ниже критического уровня, составляя при этом 10^3 мт/г – 10^2 мт/г ткани.

Применение УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей организма способствовало полному очищению ран от инфекции уже к 3 суткам лечения. Ко 2-м суткам наблюдалось активное рассасывание инфильтрата вокруг раны. Начало появления грануляций было отмечено к 5 суткам лечения, а эпителизации к 6-м суткам.

Сравнительный анализ этих показателей с результатами лечения больных I группы (марлевые повязки с мазью левомеколь) выявил достоверное опережение сроков очищения и заживления ран у пациентов II группы на 1,5-2 дня.

Рис. 6. Сроки очищения и заживления раны у больных II группы с гнойно-некротическими заболеваниями мягких тканей конечностей (n=48)

Таким образом, сравнительный анализ динамики биохимических показателей и скорости очищения и заживления ран у больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей I и II группы выявил следующее: применение при местном лечении гнойных ран УФО и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида по разработанной схеме в комплексе лечения является эффективным методом. Средняя продолжительность лечения больных II группы составила $8,5 \pm 0,8$ дней.

Применение местного УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными ранами мягких тканей конечности II группы способствовало полному очищению раны от инфекции уже к 3-м суткам лечения. На 2-е сутки у них наблюдалось активное рассасывание инфильтрата вокруг раны. Начало появления грануляций было отмечено на 5-е сутки лечения, а эпителизации – на 6-7 сутки. Достоверное опережение по срокам во II группе достигало 1,5-2 суток.

Исходя из всего выше изложенного можно сделать вывод, что применение комбинированного физико-химического метода лечения ран конечностей путем УФО раны и длительного лаважа 25%-ным раствором диметилсульфоксида в течение 4 часов 2 раза в день является наиболее эффективным способом лечения, который сокращает сроки очищения ран на $1,5 \pm 0,2$ дня и сроки пребывания в стационаре на $3,0 \pm 0,5$ дня, что позволяет улучшить результаты оказания медицинской помощи больным с гнойными заболеваниями мягких тканей.

Все вышеизложенные нами позволяют, нами разработанную методику, рекомендовать для широкого применения в клинической практике как современный метод хирургического лечения больных с

гнойнными некротическими ранами конечностей, что имеет клиническое и экономические эффективность, за счет сокращения числа осложнений и срока стационарного лечения.

Выводы:

1. При лечении больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей с применением традиционного метода с использованием мази левомеколь под марлевой повязкой отмечается позднее очищение раны от инфекции (лишь к 4-м суткам лечения), начало появления грануляции к 6-7-м суткам лечения, начало появления эпителизации к 8-9-м суткам лечения. Биохимические показатели раневого экссудата нормализуются только к 10-м суткам лечения. При этом средняя продолжительность лечения больных $11,5 \pm 0,5$ дней, что требует разработки дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование методов лечения.

2. При применении местного УФО и длительного лаважа ран с 25% -ного раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей сроки очищения ран от инфекции отмечается на $3,0 \pm 0,5$ суток лечения, рассасывание инфильтрата до $2,0 \pm 0,3$ суток, появления грануляций до $5,5 \pm 0,5$ суток, эпителизации до $6,5 \pm 0,5$ суток.

3. Применение местной УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей сокращает сроки очищения ран от инфекции до $2,0 \pm 0,5$ суток лечения, рассасывание инфильтрата до $1,0 \pm 0,5$ суток, появления грануляций до $2,0 \pm 0,5$ суток, эпителизации до $2,0 \pm 0,5$ суток. Все эти показатели на 2-3 дня опережают таковые при применении традиционной тактики лечения, что способствует сокращению длительности стационарного лечения на 2-3 дня.

4. С учётом результатов сравнительного анализа разработан оптимальный метод лечения больных с гнойными ранами мягких тканей конечностей путём комбинированного применения местного УФО и длительного лаважа ран с 25%-ным раствором димексида.

Список литературы:

1. Бородина М. А., Насер Н. Р., Батыршин И. М., Склизков Д. С., Рязанова Е. П., Кожевникова В. Б. Объективные методы оценки динамики раневого процесса // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. 2021. Т. 16, № 2. С. 61-65.
2. Бутырский А. Г., Бутырская И. Б. Современная парадигма лечения хронических ран // Таврический медико-биологический вестник. – 2023. – Т. 26. – №. 4. – С. 57-73.
3. Дементьев Д. И., Коннова С. С., Митрофанова Н. Н. К вопросу этиологии и комплексного лечения гнойно-септических инфекций открытых ран // Вестник Пензенского государственного университета. – 2025. – №. 4 (52). – С. 49-54.
4. Есжанова К. К. Лечение хронического гнойного стерномедиастинита физиопроцедурами на основе ультрафиолетового и лазерного облучения // Медицина и экология. – 2026. – №. 4. – С. 211-221.
5. Каярлиев А. Р. и др. Применение фотодинамической терапии в лечении гнойных ран (обзор литературы) // Политравма. – 2025. – №. 3. – С. 109-116.
6. Муромцева Е. В. и др. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2022. – №. 3 (63). – С. 93-109.
7. Привольнев В. В., Каракулина Е. В. Основные принципы местного лечения ран и раневой инфекции // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2011. – Т. 13. – №. 3. – С. 214-222.
8. Фоминых Е. М., Зубрицкий В. Ф. Новые комплексные подходы к профилактике гнойно-септических осложнений операций // Госпитальная медицина наука и практика. – 2023. – С. 37.
9. Якушкина А. С. и др. Современные патогенетически обоснованные способы оценки репаративного процесса в ране (обзор литературы) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2024. – №. 1 (69). – С. 213-233.

Для цитирования: Мирсолиев Ш.Г., Сафоев Б.Б. Клиническая оценка результатов комплексного лечения гнойных ран мягких тканей конечностей на основе физико-химических методов и пролонгированного лаважа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 17–26. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20554475>